

AUTOEFICACIA Y APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA EN EL AÑO 2019

Self-efficacy and Collaborative Learning in Students of the National University of Huancavelica of the year 2019

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v3i1.240>

 Reymundo Riveros Quispe ¹
(reyriq23270866@gmail.com)
(<https://orcid.org/0009-0004-4599-0244>)

¹ Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú

RESUMEN

El objetivo central del presente estudio sobre establecer la relación entre autoeficacia y aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica en el año 2019. Es de enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo, con diseño descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La población y muestra estuvo constituida por 46 estudiantes de la institución en mención. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos respectivos fueron: cuestionarios de las variables. El tratamiento estadístico de los resultados del trabajo de campo se hizo con la prueba no paramétrica correlación de Spearman (ρ). Los resultados corroboraron las hipótesis general y específicas: Existe relación significativa entre autoeficacia y aprendizaje colaborativo, a nivel total y por las dimensiones: concepción del trabajo en grupo, utilidad del trabajo en grupo para su formación, planificación del trabajo de los grupos por parte del profesorado, criterios para organizar los grupos, normas de los grupos, funcionamiento interno de los grupos y eficacia del trabajo grupal, en estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Periodo lectivo del año 2019.

Palabras clave: autoeficacia y Aprendizaje colaborativo

ABSTRACT

The main objective of this study is to establish the relationship between self-efficacy and collaborative learning in students from the National University of Huancavelica in 2019. It has a quantitative, substantive approach, with a descriptive correlational design and a hypothetical deductive method. The population and sample consisted of 46 students from the institution in question. The technique used was the survey, and the respective instruments were questionnaires for the variables. The statistical treatment of the fieldwork results was done with the non-parametric Spearman correlation test (ρ). The results confirmed the general and specific hypotheses: There is a significant relationship between self-efficacy and collaborative learning, at the total level and by the dimensions: conception of group work, usefulness of group work for their education, planning of group work by the faculty, criteria for organizing groups, group norms, internal functioning of groups, and effectiveness of group work, in students from the National University of Huancavelica during the 2019 academic period.

Keywords: Self-efficacy and Collaborative learning.

Artículo recibido: 15/09/2022
Arbitrado por pares
Artículo aceptado: 13/12/2022
Artículo publicado: 01/01/2023

INTRODUCCIÓN

Hoy en la actualidad se viene experimentando en el mundo, una sucesión de cambios que envuelven nuevos y mayores retos en la educación, que van dando lugar a diferentes enfoques y estrategias de aprendizaje, en el contexto educativo estas transformaciones se imponen en las instituciones educativas, lo cual hace surgir la necesidad en los docentes de planificar y aplicar nuevas estrategias didácticas, como el empleo del autoeficacia y el aprendizaje colaborativo, adquiere importancia por las posibilidades que brindan al aspecto pedagógico y las posibilidades que les deparan en optimizar la enseñanza de los estudiantes y el buen desempeño docente

Chigne (2017) en su tesis Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes de una universidad nacional de Lima Metropolitana, de tipo aplicado, diseño no experimental de corte transversal y correlacional con el objetivo de establecer la relación entre ambas variables en estudiantes de la escuela de Radio Imagen de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La muestra conformada por 160 estudiantes. Se evaluó la muestra con el Cuestionario de Autoeficacia, y la Escala de Procrastinación Académica. Se analizaron los datos con el estadístico de correlación Spearman. La conclusión obtenida señala que existe una correlación negativa moderada significativa (-0,32) entre autoeficacia y procrastinación académica.

Hernández y Barraza (2015) en la investigación titulada Autoeficacia académica y Estrés. Análisis de su relación en estudiantes de posgrado; utilizando una metodología correlacional-transversal y con una población de 68 alumnos, llegaron a concluir que presentan un 73% en nivel alto de autoeficacia y que solamente la dimensión “retroalimentación” del Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica presentaba una correlación negativa con el estrés académico, lo que significaba que, a medida que disminuye la seguridad o confianza para participar en las actividades de interacción y retroalimentación para el aprendizaje, aumenta el estrés en los estudiantes.

Lima de la Cruz (2018) en su tesis El aprendizaje colaborativo en docentes de las instituciones educativas del distrito de Lurigancho. Tuvo como objetivo identificar el nivel de aprendizaje colaborativo en los docentes. La investigación tiene un diseño no experimental, descriptivo básico, de tipo transversal; conformado por 160 docentes, mientras la muestra fue de tipo no probabilística. Los resultados obtenidos, el 26.3% muestra un nivel bajo, 56.9 % mostro un nivel medio y un 16.9% tiene un nivel alto, se concluyó que existe un nivel medio de aprendizaje colaborativo en docentes de las instituciones educativas del distrito de Lurigancho, 2018.

Sulca y Quiroz (2022) en su artículo científico sobre la Autoeficacia Académica y Rendimiento Escolar en Adolescentes, tuvo como objetivo Establecer la relación entre las variables, conto con una muestra de 263 alumnos del nivel secundaria. Se aplicaron a dichos estudiantes la Escala de Autoeficacia de los Escolares (ACAES). Con resultados fue el nivel regular con un 64,3 %, seguido del medio 24,3% y del alto con 11,4%. Se halló una correlación positiva significativa (0,397) entre autoeficacia y rendimiento académico, lo que significa que cuando se incrementa el nivel de autoeficacia en los escolares adolescentes también se incrementa el rendimiento académico, lo que exige la necesidad de que se desarrolle en los educandos

Compte y Sánchez (2019), en su artículo científico sobre “Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador” tiene por objetivo incorporar el aprendizaje colaborativo en las asignaturas de carreras, la investigación fue por método exploratorio, se participó 27 profesores y 367 estudiantes. Los resultados obtuvieron fue incluir dentro del desarrollo de la evaluación el aprendizaje colaborativo y formación en el estudiante ya que los trabajos en equipo que originan en el estudiante compromiso, integración, colaboración, practica e investigación.

García (2021) en su artículo científico señaló que el aprendizaje colaborativo mediado por internet requiere ser estudiado en estudios interdisciplinarios, además necesita ser estructurado, diseñado y enseñado en los programas de educación superior, ya que las herramientas tecnológicas son apoyos que median en el proceso de aprendizaje colaborativo, no son el fin del proceso educativo.

Revelo, Collazos y Jiménez (2017) en su artículo científico sobre El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura, revelando que el trabajo colaborativo se consolida cada vez más como una estrategia didáctica pertinente y válida, no solo en el aprendizaje de la programación, también en otros espacios del conocimiento, así como las ciencias de la computación.

Muñoz (2022) en su artículo científico sobre la Autoeficacia académica y competencias genéricas en estudiantes de Educación de una universidad nacional de Lima, los resultados señalaron que la correlación más alta entre las variables ($\rho = .511$). Se concluyó que existe relación entre autoeficacia académica y las competencias genéricas, es decir, los estudiantes que se consideran más eficaces, en el momento de hacer frente a las situaciones académicas, logran desarrollar este tipo de competencias

Tullume (2022) en su tesis Aprendizaje colaborativo y desarrollo de habilidades blandas en educandos de postgrado de una universidad de Lima, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre las variables; tuvo una muestra de 73 educandos. Los resultados inferenciales indicaron un coeficiente de correlación alta (0,780) de manera positiva, concluye que el aprendizaje colaborativo en los educandos es de gran importancia en el desarrollo de habilidades blandas, ya que son herramientas importantes que permite optimizar la organización para lograr el objetivo planteado por el equipo de estudio aumentando su desempeño laboral favoreciendo una educación con calidad.

Respecto a la variable autoeficacia, según Olivas y Barraza (2016, p. 27), se asume que la autoeficacia, permite identificar la definición de la misma como aquellos pensamientos de una persona referidos a su capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para conseguir determinados logros. Así mismo, Ornelas, Blanco, Peinado & Blanco (2012) describen a la autoeficacia como las creencias que tiene la persona sobre sus capacidades para organizar y ejecutar caminos para la acción requeridos en situaciones esperadas o basadas en niveles de rendimiento; por su parte. Por otro lado, Espada, Gonzálvez, Orgilés, Carballo y Piqueras (2012) mencionan que la autoeficacia comprende un conjunto de concepciones y teorías globales, las cuales se centran en la capacidad de las personas de afrontar los factores estresores y lograr sus objetivos

Por otro lado, el constructo teórico aprendizaje colaborativo, que para ser definido se necesita en primer lugar tener una concepción clara sobre el significado del aprendizaje; que viene a ser lo aprendido por una persona como consecuencia de un proceso de instrucción o formación logrando los objetivos establecidos por un programa. Lo cual va a originar un cambio en el sujeto, el cual va interactuar con la información (materiales, actividades y experiencias), va a dar un producto como resultado de una experiencia con la cual se va a dar una modificación, y viene a ser el cambio y perfeccionamiento (Chen, J., Wang, M., Kirschner, P. y Tsai, C, 2018).

Guerra, Rodríguez y Artilles, (2019) afirma que el aprendizaje colaborativo es una opción metodológica en la educación superior frente a otros diseños individualistas que son menos creativos y poco reflexivos como parte de las metodologías clásicas o tradicionales; de forma similar. De igual manera, según Lillo (2013) diferencia una característica principal del aprendizaje colaborativo como el trabajo en grupo, en el cual no se da necesariamente de forma natural, ya que debe existir una base intencional de los participantes al aprendizaje deseado, planificado y trabajo en equipo.

El objetivo principal del presente estudio sobre establecer la relación entre autoeficacia y aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica en el año 2019.

METODOLOGÍA

El diseño estadístico utilizado para establecer el procesamiento, datos con la codificación y tabulación en Excel, de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos.; también para el análisis e interpretación con la estadística descriptiva de las variables y dimensiones; además, con una estadística inferencial, Así en esta parte de nuestro estudio se tratará de valorar la situación entre dos variables con distribución normal de los datos, aplicando el método conocido como correlación. Finalmente se utilizó el estadístico coeficiente de la correlación rho de Spearman.

Hernández, Fernández y Baptista (2014). “Una vez recolectados los datos éstos fueron codificarse, las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). El mismo autor también señala que “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).

La población del presente estudio estuvo conformada por la totalidad de los estudiantes del VII y IX ciclo del semestre académico 2019 – I. La muestra se realizó considerando el tipo de muestreo no probabilístico; se conformó con 46 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe, de la Universidad Nacional de Huancavelica. Se utilizó la técnica de la encuesta, que “consiste en responder las preguntas para obtener datos fiables y válidos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

RESULTADOS

A nivel descriptivo

En las siguientes tablas de presentación de resultados del estudio:

Tabla 1

Distribución de la muestra, según la variable autoeficacia

Rangos	Nivel	Frecuencia	Porcentaje
110 - 150	Alto	28	60,86
070 - 109	Medio	15	32,60
030 - 069	Bajo	03	06,52
	Total	46	100,0

Interpretación

En la tabla 1, señala que el 60,86 % de la muestra percibe en el nivel alto, el 32,60 % en el nivel medio y el 06,52 % en el nivel bajo; esto quiere decir que la mayoría de la muestra aprecia entre los niveles alto y medio.

Tabla 2.

Distribución de la muestra, según la variable aprendizaje colaborativo

Rangos	Nivel	Frecuencia	Porcentaje
74 - 100	Alto	30	65,21
47 - 73	Moderado	12	26,08
20 - 46	Bajo	04	8,69
	Total	46	100,0

Interpretación

En tabla 2, el 65,21 % de la muestra percibe a la variable aprendizaje colaborativo en el nivel alto, el 26,08 % en el nivel medio y el 8,69 % en el nivel bajo, esto significa significativa de la muestra percibe a la variable aprendizaje colaborativo entre los niveles alto y medio.

Estadísticos inferenciales:

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del estadístico Rho de Spearman.

Tabla 3

Correlación entre autoeficacia versus aprendizaje colaborativo

		Autoeficacia		Aprendizaje colaborativo	
Rho de Spearman	Autoeficacia	Coefficiente de correlación	1,000	,8827	
		Sig. (bilateral)	.	,000	
	N		46	46	
	Aprendizaje colaborativo	Coefficiente de correlación	,8827	1,000	
Sig. (bilateral)		,000	.		
N		46	46		

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación

El rho Spearman es igual 0,8827 puntos, siendo p-valor = 0,000 ($p < 0.05$), rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que: Existe relación significativa entre autoeficacia y aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Periodo lectivo 2019.

Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos, señalan que En la tabla 1, señala que el 60,86 % de la muestra percibe en el nivel alto, el 32,60 % en el nivel medio y el 06,52 % en el nivel bajo; esto quiere decir que la mayoría de la muestra aprecia entre los niveles alto y medio. Así mismo, con resultados coincidentes según Hernández y Barraza (2015) en su investigación sobre la Autoeficacia

académica y Estrés en su análisis de su relación en estudiantes de posgrado; de la Universidad Pedagógica de Durango en México; señalo que se percibió el 73% en un nivel alto, lo que quiere decir predomina la autoeficacia académica sobre el estrés en sus trabajos que realizan. Con respecto a la primera variable, según Olivas y Barraza (2016), identifica la como aquellos pensamientos de una persona en su capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para conseguir determinados logros. Así mismo, Ornelas, Blanco, Peinado y Blanco (2012), describen como creencias que tiene la persona sobre sus cabidas para constituir y ejecutar caminos para la gestión en situaciones basadas en niveles de rendimiento; por su parte.

Con respecto, en tabla 2 en nuestros resultados obtenidos demuestra que la variable aprendizaje colaborativo, el 65,21 % de la muestra percibe en el nivel alto, el 26,08 % en el nivel medio y el 8,69 % en el nivel bajo. En contraste con los resultados planteados por: Lima de la Cruz (2018) señalan que se encuentran en un 26.3% muestra un nivel bajo, el 56.9 % mostro un nivel medio y un 16.9% tiene un nivel alto, lo que señala que se predominante el nivel medio de aprendizaje colaborativo en docentes a comparación de nuestros resultados. De esa forma, según Revelo, Collazos y Jiménez (2017) señala que el aprendizaje colaborativo se consolida cada vez más como una estrategia didáctica válida y pertinente, no solo en la enseñanza/aprendizaje de la programación, sino también en otras áreas del conocimiento incluyendo las ciencias de la computación. Lo que supone, ante el resultado general, se pueda implementar programas que logren resultados altos de aprendizaje colaborativo.

En nuestros resultados de la correlación de datos, la rho Spearman es igual 0, 8827, siendo p-valor = 0,000 ($p < 0.05$), decir que: existe relación significativa alta entre autoeficacia y aprendizaje colaborativo en estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Periodo lectivo 2019. La coincidencia con la investigación de Tullume (2022) en su investigación sobre el Aprendizaje colaborativo y desarrollo de habilidades blandas en educandos de postgrado de una universidad de Lima presenta un coeficiente de correlación alta (0,780) de manera positiva, lo que indica que el aprendizaje colaborativo en los educandos es de suma poder en el desarrollo de habilidades blandas, ya que son herramientas sustanciales que permite optimizar en una organización para lograr las metas en su desempeño laboral favoreciendo una educación con calidad. En comparación de Chigne (2017) señala que en su estudio Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes de una universidad nacional de Lima Metropolitana, la correlación fue negativa moderada significativa (-0,32); lo que significa, que las variables no se relacionan no benefician en la investigación.

DISCUSIÓN

Por los resultados obtenidos se ha podido identificar cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del Primero y Quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Candelaria” de la ciudad de Acobamba, siendo el estilo teórico el más utilizado con un 49%, seguido por 23% que es el estilo de aprendizaje pragmático, el estilo activo con un 16% y por último es estilo reflexivo el cual no se encuentra muy desarrollado entre los estudiantes obteniendo un 12%. Por coincidencia, según González, Hernández y Castrejón (2018) en su trabajo sobre de los estilos de aprendizaje en estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de una universidad pública, los estilos activos (27%) y teórico (21.7%); hay un mínimo incremento porcentual para los estilos reflexivo (3.3%) y pragmático (7. 2%), lo que significa que los estilos que prefieren en los estudiantes son el teórico y el activo, siendo el reflexivo y el pragmático los menos desarrollados, por lo que es indispensable generar estrategias docentes que coadyuven a su potenciación, como parte fundamental en el desarrollo de competencias. Por lo contrario, Serra, Muñoz, Cejudo y Gil (2017), cuyo resultado fue una predominancia en el estilo pragmático con 56% y el estilo activo con 21%, los estudiantes con un estilo pragmático evidenciaron un aprovechamiento académico superior a los estudiantes con estilo activo, ya que la

enseñanza tiene que realizarse de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, para que puede aprender de mejor forma. Por consiguiente, según Honey, P. y Mumford, A. (1986) menciona que las personas con el estilo teórico se adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas lógicas. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías, y modelos.

Los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del Primero y Quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Candelaria” de la ciudad de Acobamba, según el sexo, son el estilo de aprendizaje teórico en ambos sexos seguido del estilo de aprendizaje pragmático que se da con mayor frecuencia en ambos sexos también, con una diferencia muy pequeña de comparación estos resultados; así también podemos afirmar que desde su ingreso a la institución educativa mantienen el mismo estilo de aprendizaje hasta su egreso. Por contraste, Acevedo, Cavadia y Alvis (2015) en su investigación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Cartagena, es dominante, entre teórico, activo, pragmático y reflexivo, se concluyó que el estilo predominante fue el reflexivo, con el 31,9% de los varones y el 36,1% de las mujeres; también, se determinó que no hubo diferencias significativas por género.

CONCLUSIÓN

En conclusión, se determinó la correlación entre las variables con rho Spearman es igual 0,8827, lo que demuestra la relación significativa en los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Periodo lectivo 2019. Al mismo tiempo, se demostró un 60,86% en nivel alto de autoeficacia; y un 65,21% en nivel alto de aprendizaje colaborativo; lo que significa que a mayor se complemente las variables, mejor resultados obtendrán en su desempeño académico de cada estudiante, comprometiéndose en lo que realiza, e incorporándose en trabajar en equipo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chen, J., Wang, M., Kirschner, P. y Tsai, C. (2018). El papel de la colaboración, el uso de la computadora, entornos de aprendizaje y estrategias de apoyo en CSCL: un metanálisis. *Repaso de Investigación Educativa*, 88(6), 799-843. <https://doi.org/10.3102/0034654318791584>
- Chigne, C. O. (2017). *Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes de una universidad nacional de Lima Metropolitana*, 2017 (Tesis de maestro). Universidad César Vallejo, Lima-Perú. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/8556/Chigne_MCO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Compte Guerrero, M., y Sánchez del Campo Lafita, M. (2019). Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano. *Revista De Ciencias Sociales*, 25(2), 131-140. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i2.27342>
- Espada, J., Gonzálvez, M., Orgilés, M., Carballo, J. y Piqueras, J. (2012) Validación de la Escala de Autoeficacia General con adolescentes españoles. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(1),355-370 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123551018>
- García, M. (2021). Aprendizaje colaborativo, mediado por internet, en procesos de educación superior *Revista Electrónica Educare*, 25(2),422-440 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194168388023>

- Guerra, M., Rodríguez, J. y Artiles, J. (2019). Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado universitario. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 18(36), 269-281. <https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191836guerra5>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6ta. Ed.). México: McGraw-Hill.
- Hernández, L. y Barraza, A. (2015) Autoeficacia académica y Estrés. Análisis de su relación en estudiantes de posgrado; *Diálogos Educativos*, 15(30) 21-39 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5393677>
- Lima de la Cruz, M. C. (2018). *El aprendizaje colaborativo en docentes de las instituciones educativas del distrito de Lurigancho*. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo] https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/22203/Lima_DLCCMC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Lillo, F. (2013). Aprendizaje Colaborativo en la Formación Universitaria de Pregrado. *Revista de Psicología*, 2(4), 109–142. <http://sitios.uvm.cl/revistapsicologia/revista/04.05.aprendizaje.pdf>
- Muñoz, L. (2022). Autoeficacia académica y competencias genéricas en estudiantes de Educación de una universidad nacional de Lima. *Revista De Investigación En Psicología*, 25(1), 23–39. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i1.21696>
- Olivas Martínez, A. y Barraza Macías, A. (2016). *Expectativas de autoeficacia académica en alumnos de un bachillerato técnico de la ciudad de Durango*. Durango, México: Universidad Pedagógica de Durango
- Ornelas, M.; Blanco, H.; Peinado, J.E y Blanco, J.R. (2012). Autoeficacia percibida en conductas académicas en universitarios. Un estudio respecto de alumnos de Educación Física. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 17(54), 779-791. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v17n54/v17n54a5.pdf>
- Revelo, Collazos y Jiménez (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura *Tecnológicas*. *Colombia*. 21(41), 115-134. <https://www.redalyc.org/journal/3442/344255038007/html/>
- Sulca, R. y Quiroz E. (2022) Autoeficacia Académica y Rendimiento Escolar en Adolescentes. *Revista Balance's. Tingo María*, (Perú) 9(13): 55 – 59 <https://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/250>
- Tullume Seclen, J. Y. (2022) *Aprendizaje colaborativo y desarrollo de habilidades blandas en educandos de postgrado de una universidad de Lima* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo] <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/96071>